

ASQAD MUXTOR ASARLARIDA ANIQ HAMDA TABIIY FANLAR TERMINLARINING BADIY USLUBGA XOSLANISHI.

Akbarova Xolisxon Maxmudovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

Akbarovax195@gmail.com

+998901502088

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402339>

Annotatsiya. Ilmiy terminlar badiiy nutqda ham qo'llanilib, ilmiylik ma'nosidan tashqari estetik vazifa ham bajarib keladi. Aniq hamda tabiiy fanlar tarkibidagi terminlar ham shunday vazifa bajara oladi.

Kalit so'zlar: ilmiy terminlar, aniq fanlar terminlari va ularning uslubiy xoslanishi, nasriy va nazmiy asarlari lingvopoetikasi.

Абстрактный. Научные термины употребляются и в художественной речи и помимо научного значения выполняют еще и эстетическую функцию. С такой задачей могут справиться термины конкретных и естественных наук.

Ключевые слова: научные термины, термины точных наук и их стилистические характеристики, лингвопоэтика прозаических и поэтических произведений.

Abstract. Scientific terms are also used in artistic speech, and in addition to the scientific meaning, they also perform an aesthetic function. The terms of concrete and natural sciences can perform such a task.

Keywords: scientific terms, terms of exact sciences and their stylistic characteristics, linguopoetics of prose and poetic works.

Kirish. Ilmiy matnda maxsus tushunchalarni nomlashda qo'llanuvchi, matn semantik-sintaktik qurilishida tayanch birliklar vazifasini o'tovchi lug'aviy birliklar, so'z birikmalari terminlar bo'lib, qaysi fan tarmog'iga tegishli ekanligiga ko'ra shu fan sohasining terminlar tizimini tashkil qiladi. Jumladan, terminlarni qanday fan sohasiga taalluqli ekanligiga ko'ra aniq va tabiiy fan sohalari terminlariga ajratish mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. XX asrning o'rtalaridan o'zbek filologiyasida ham badiiy asar tili muammolari A.G'ulomov¹, Sh.Shoabdurahmonov², C.To'rabekova³, B.Turdialiyev⁴, Q.Samadov⁵,

¹ Фуломов А. Бадий адабиётнинг тили ҳақида // Адабиёт ва санъат. – Тошкент, 1941. - №1.

² Шоабдурахмонов Ш. Ойбек романларининг тили // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1955- № 10. – Б.106-116;

³ Тўрабекова С. Гофур Фулом поезиясидаги бадий тасвир воситаларининг баъзи хусусиятлари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1960.- № 6. – Б. 32-37]

A.Y.Aliyev⁶, C.A. Karimov⁷, M.Yuldoshev⁸ kabi olimlar tomonidan tilshunoslik tomonidan tekshirilgan bo'lsa, I.Sultonov⁹, S. Mamajonov¹⁰, O.Sharafiddinov¹¹, N. Shukurov¹², Y.Solijonov¹³ kabi olimlar badiiy asar tili muammolarini adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan yondoshdilar.

Tadqiqot metodologiyasi. Bu fan sohalari terminlarining boshqa nutq uslublariga xos matnlar, xususan, badiiy matnlarda qo'llashda muayyan poetik maqsad nazarda tutiladi. Bunda badiiy nutq uslubining terminlarni qabul qilishi xususiyati muhim ahamiyatga ega. Badiiy uslubning bu kabi o'ziga xos jihatlari haqida fikr yuritir ekan, N.Mahmudov quyidagilarni qayd etadi: "...badiiy uslub alohida va o'ziga xos uslub hisoblansa-da, uning o'ziga xosligi tildagi boshqa vazifaviy uslublarning ham unda bemalol harakatda bo'laverishida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham mutaxassislar badiiy nutqning ko'p uslubligini alohida ta'kidlaydilar, bunda ilmiy va badiiy uslublarning o'zaro hamkorligi, bir-biriga o'tishi holatlarini tahlil qiladilar"¹⁴.

Badiiy uslubning mana shu imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda badiiy matnda aniq va tabiiy fan sohalariga oid terminlar, asosan, lingvopoetik maqsadlarda ishlatiladi. Ijodkor bu turdagi terminlardan ko'chma ma'nolarni hosil qilishda yoki narsa-predmetlarni bir-biriga o'xshatish, nisbatlash orqali badiiy tasvirni hosil qilishda foydalanar ekan, ushbu terminlarga lingvopoetik vazifa yuklaydi. Ba'zan bu turdagi terminlar yordamida muallif o'zi yoki qahramonining voqelikka nisbatan ijobiy munosabatini ifodalaydi, ayrim terminlar yordamida piching, kinoya va boshqa shu kabi salbiy munosabat, bahosini oshkor qiladi. Bunday vaqtda ham mazkur tipdagi terminlar badiiy-estetik yuk oladi.

Asqad Muxtorning ham lirik, ham poetik merosini tadqiq etar ekanmiz, uning nafaqat nasriy asarlarida, balki she'rlarida ham kasbiy atama va ilmiy terminlardan samarali foydalanganligi kuzatiladi. Ijodkorning mahorati

⁴ Турдалиев Б. Ўзбек адабий тилининг шаклланишида Хамза ижодининг роли // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 1979.- № 3. – Б. 21-25.

⁵ Самадов Қ. Ойбекин тил маҳорати. – Тошкент, 1981. – Б.103.

⁶ Алиев А. Ў. Ўзбек адабий тили тарихидан материаллар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 118.

⁷ Каримов С. А. Ўзбек тилининг бадийи услуби: Филол. Фан. Док... дисс. – Самарқанд, 1993. – Б. 293;

⁸ Юлдошев М. Чўлон сўзининг сирлари. Тошкент: Маънавият, 2002. – Б. 80.

⁹ Султон И. Бадийи асарнинг тили // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент 1939. №5.

¹⁰ Мамажонов С. Услуб жилolari. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. – Б. 221.

¹¹ Шарофиддинов О. Ҳақиқатга садоқат. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989. – Б.164.

¹² Шукуров Н. Услуб ва жанрлар. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. – Б. 170.

¹³ Солижонов Ў. XX асрнинг 80- 90-йилларида ўзбек насрида бадийи нутқ поэтикаси: Филол. фан. д-ри... дисс. – Тошкент, 2002. – Б.49.

¹⁴ Махмудов Н. Илмий матнда термин таносиб ва такомил // Ўзбек тили ва адабиёти. – №2. – Тошкент, 2020. – Б.5.

shundaki, uning asarlarida terminlar voqelikni badiiy tasvirlashda, narsa-predmetlar, voqea-hodisalarning mohiyatini yanada chuqurroq ochib berishda lingvopoetik ahamiyatli birlikka aylangan.

Albatta, Asqad Muxtor she'riy va nasriy asarlarida qo'llangan kasbiy atama yoki terminlarning lingvopetik qimmatini bir xil deb bo'lmaydi. D.Andaniyazova qayd etganidek, "...badiiy matnning onomastik ko'lamini tashkil qiluvchi barcha birliklarda lingvopoetik qimmat bir xilda bo'lmaydi. Bu o'rinda nasriy va nazmiy asarlarni taqqoslaydigan bo'lsak, garchi onomastik ko'lam mohiyati epik asarlarda yaqqol namoyon bo'lsa-da, unda onomastik birliklarning aksariyati nominativ vazifa bajarish uchun qo'llanadi¹⁵". Shu jihatdan yondashilsa, Asqad Muxtor she'riy va nasriy asarlarida qo'llangan terminlar boshqa turdagi onomastik birliklardan farqli tarzda estetik yuk olgan deyish mumkin. Negaki ilmiy terminlarning badiiy nutqqa olib kirilishida bevosita lingvopoetik maqsad inobatga olinadi.

Tahlil va natijalar. Asqad Muxtor ushbu she'rida yana bir ilmiy termin – *tezis* so'ziga estetik vazifa yuklagan:

Doira, saviya ufq – deymizmi, –

Unda ham bor edi o, esiz.

Bora- bora sho'rlik shunday bo'ldiki,

*Qadah ham ko'tarilmas **tezissiz**.*

She'rda qo'llangan *tezis* termini yunoncha so'z bo'lib, "qoida, isbot; ilmiy asar, maqola, ma'ruza va shu kabilardagi asosiy g'oyalarning qisqa va lo'nda bayoni¹⁶" ma'nosini anglatadi. Ushbu termin bu o'rinda qadah ko'tarishda aytiladigan qadah so'zi (tilak)ga nisbatan qo'llangan. Natijada *tezis* termini yangi ma'no kasb etgan. Bu holat she'rda ta'sirchanlikni yuzaga keltirgan.

She'r davomida ijtimoiy-gumanitar sohaga oid *nuqta* termini ham uchraydi. Bunda ufq nuqtaga tenglashtirilgan. Ijodkor nuqtaning kichikligini inobatga olgan holda ufqning toraygandagi shaklini unga o'xshatgan:

Toraygandan toraydi ufqi,

***Nuqta** bo'lib qoldi, vollohi azim!...*

Bu o'rinda shuni ta'kidlash mumkinki, har qanday badiiy matnda qo'llangan kasbiy atama yoki termini lingvopoetik ahamiyatga ega birlik deb hisoblash to'g'ri bo'lmaydi. Faqat ijodkorning muayyan badiiy niyati bilan asarga

¹⁵ Анданиязова Д. Бадий матнда ономастик birliklar lingvopoetikasi: Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2017. – Б.43.

¹⁶ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли, 4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, – 2008. – Б.52.

olib kirilgan terminologik tizim birliklarigina lingvopoetik jihatdan ahamiyatli birlik hisoblanadi. Asqad Muxtorning yuqorida tahlil qilingan she'rlarida ham terminlar ijodkorning lingvopoetik niyatiga yo'naltirilgan.

Istalgan badiiy matnni kuzatsak, behisob darajada qo'llanilgan onomastik birliklarni uchratamiz. Ularning hammasini poetik vazifa bajaryapti deyish ilmiy mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ijodkorning "O'lchovi bor.." deb boshlanuvchi she'rida ham ilmiy terminlarga estetik vazifa yuklangan:

*O'lchovi bor har mahsulotning,
Xirmonda doim tayyor **tarozi**;
Tonnalab o'lchaydi ishchi **po'latni**,
Kilometr bilan – **pilot** parvozi.
Nahot qo'shiq faqat tinglanar?
Nimada o'lchanar shoir ovozi?
Uning o'lchovi ham – o'sha **tonnalar**,
O'sha **kilometr**, o'sha **tarozi**!*

Ushbu she'riy parchada *tarozi, po'lat, kilometr, pilot, tonna(lar)* singari turli kasbiy atama hamda ilm-fan sohasiga mansub terminlar ishlatilgan. Ijodkor ushbu birliklar yordamida har bir mahsulot, masalan, *po'lat* tonnalab, *parvoz* kilometr bilan o'lchanishini bayon qilar ekan, shoir ovozi ham o'lchovga egaligini, bunda tonna, kilometr kabi o'lchov birliklari va tarozi vositasidan foydalanilishini ta'kidlaydi. Albatta, bu o'rinda keltirilgan *shoir ovozining o'lchovi* tushunchasida majoziy ma'no mavjud. Shoir ovozi, ya'ni uning she'rlarida bayon etilgan g'oyaning "yuki og'irligi" tarozida tonnada o'lchanadigan narsalarga tenglashtirilgan. Shoir she'rlarining kilometr bilan o'lchanishida esa ularning dunyoning uzoq chekkasiga ham yetib borishi imkoniyati inobatga olingan. Ko'rinadiki, Asqad Muxtor terminlarga estetik vazifa yuklab, o'ziga xos original badiiy tasvir yarata olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. Тошкент: Фан, 1983. – 41 б.
2. Абдурахмонов Х., Маҳмудов Н. Сўз эстетикаси. – Тошкент: Фан, 1981. – 59 б.
3. Аҳмад С. Танланган асарлар. III жилд. – Тошкент: Шарқ, 2000. – 99 б.
4. Йўлдошев М. Бадий матн ва унинг лингпоетик таҳлили. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси: Фан. – 2007. 123 б.
5. Akbarova X.M. Asqad Muxtor ijodining o'ziga xosligi. / Ilm fan muammolari tadqiqotchilar talqinida.

